

Élevage et paysage : une chaîne de valeur agro-touristique

www.af4eu.eu

Paysage agroforestier à Evrytania – Grèce (photo de V. Lappa)

La chaîne de valeur agro-touristique comprend un ensemble d'activités liées. Ces activités se déroulent dans la même zone et créent une expérience touristique très particulière. Le pâturage extensif traditionnel et, en particulier, la transhumance saisonnière d'un grand nombre de troupeaux de chèvres et de moutons, dans la région montagneuse d'Evrytania, a façonné le paysage agroforestier de grande valeur culturelle et écologique que nous apprécions aujourd'hui. Basé sur le pâturage extensif et l'élevage saisonnier mobile, de nombreuses opportunités peuvent être créées pour le développement de produits touristiques.

Le paysage agroforestier, peu perturbé par l'activité humaine intensive, est reconnu comme l'un des indicateurs les plus forts du tourisme durable et sa préservation repose sur une gestion rationnelle des ressources naturelles et sur la présence continue des éleveurs et de leurs troupeaux dans les montagnes. La gestion particulière par les autorités nationales compétentes des régions pouvant soutenir de telles expériences touristiques est cruciale pour améliorer les services et produits qu'elles peuvent offrir et pour leur développement économique.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera

Département de la foresterie et de la gestion de l'environnement naturel, Karpenissi, Grèce

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.